

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРЫЧНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

О.Б.Буранов

¹*Самаркадский государственный архитектурно-строительный университет*

Аннотация. В городах и селах, расположенных в регионах с жарким и засушливым климатом, традиционным является канавное оросительное водоснабжение. Сегодня необходимо создать необходимый механизм для устранения дефицита воды в этих регионах. Поэтому в современных условиях новое значение приобретают вопросы, связанные с проектированием, строительством и совершенствованием использования кюветных систем, которые не требуют специальных сооружений для забора, очистки и подъема воды, а следовательно, являются более дешевыми. Целью данной статьи является поиск решения посредством эконометрического моделирования этого процесса.

В городах и населенных пунктах, расположенных в жарких, засушливых климатических районах, традиционным является арычные системы поливочного водоснабжения. С древних времён они выполняют жизненно важную функцию подачи и распределения поверхностных сточных вод, используемых в летний вегетационный период для полива зеленых насаждений, кустарников, виноградников. Способствуя поддержанию оздоравливающего микро увлажненного климата, арычные системы позволяют человеку легче приносить жаркую сухую погоду. Хорошо отлаженная и надежно действующая арычная система водоснабжения включающая в себя элементы декоративно-прикладного назначения (фонтаны, водяные скаты, перепады, бассейны) придает южным городам неповторимый, своеобразный колорит и выразительность.

В нынешних условиях дефицита водных ресурсов и поиска мер его преодоления у арычных систем появляется дополнительная функциональная нагрузка. Помимо своего традиционного назначения они все в большей мере начинают играть роль ощутимого резерва экономии питьевой воды. За счёт целесообразного распределения по территории города поверхностных вод через арычную систему и их рационального использования на поливочные нужды удаётся практически полностью отказаться от расходования на эти цели питьевой воды, подаваемой системами коммунального водоснабжения. Для осуществления таких мероприятий руководства республики разработали концепция.

Концепция комплексного развития и модернизации систем водоснабжения и канализации Республики Узбекистан на период до 2035 года (далее - Концепция) разработана во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2018 года № ПП-4040 «О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан». А также Указ Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 5883 «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности

населения питьевой водой и улучшения ее качества» и Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 4536 «О дальнейшем совершенствовании системы водоснабжения республики».

Целью настоящего концепция является предоставление анализа, проведенного в рамках подготовке проекта Концепции сектора водоснабжения и санитарии Республики Узбекистан на период до 2035 года. Учитывая, что Узбекистан прогнозирует привлечение значительных инвестиционных средств международных доноров для реконструкции и строительства инфраструктуры водоснабжения и канализации, имеется необходимость потребность углубленного анализа, насколько эффективно и надежно сектор В и К сможет освоить зарубежные инвестиционные вложения.

Как показали результаты исследования водопотребления населением, проведенные НИИ КВОВ, доля расхода питьевой воды на поливные нужды сегодня, особенно в южных городах, всё ещё продолжает оставаться устойчивого высокой. Об этом, в частности, можно судить потому что удельные расхода воды в расчёте на жителя во многих населенных пунктах IV климатического района страны в течение последних лет не снижаются и держится на уровне 600-800 л/(сут.чел.) при норме не свыше 300 л/(сут.чел.). Объясняется этот высокий уровень не только потерями воды, но и тем, что население по существу бесконтрольно расходует её на полив, тем самым ухудшая условия водообеспечения.

Для компенсации дефицита воды, обусловленного поливными расходами и потому значительной мере искусственного, требуются дополнительные капиталовложения и материальные ресурсы на практически досрочное развитие систем коммунального водоснабжения. Вот почему в современных условиях вопросы, связанные с совершенствованием проектирования, строительства и эксплуатации арычных систем, не требующих специальных сооружений для забора, очистки и подъема воды и, следовательно, более дешевых, приобретают новое значение.

Обычно арычные системы прокладывают по обочинам улиц открытым способом в виде железобетонных лотков, как правило трапециевидной формы. Системы подразделяются на магистральные, уличные и дворовые сети (каналы). Наибольшие размеры имеют магистральные каналы (ширина по верху 2 м, по низу 1 м, глубина 1 м). В одном городе может быть несколько обособленных магистральных каналов. Например в Самарканде имеются три магистральных канала: Джар — протяженностью 15,5 км, Богишамал — 10,5 км, Шаар — 10,6 км, общей стоимостью около 3,5 млн. р. Суммарная протяженность арычной системы в Самарканде около 400 км. По приведённым данным можно судить о

высокой капиталоемкости арычных систем и больших эксплуатационных затратах. Однако, как показывает анализ, строительство и эксплуатация этих систем осуществляются с повышенными издержками, в тоже время подчас не удается обеспечить их нормальное функционирование. Во многом это объясняется недостаточностью внимания, уделяемого развитию арычных систем, несоответствием практики и нормативов их проектирования, строительства и эксплуатации современным требованиям и научно-техническим достижениям.

Так, в настоящее время не разработаны надлежащие нормативные требования по определению потребности в поливной воде, что приводит к её перерасходу в одной части города и достатку - в другой. При строительстве каналов не в полной мере учитываются требования к обеспечению уклонов необходимых скоростей движения потока, что в ряде случаев вызывает заиливание днищ каналов минеральными отложениями и удорожает эксплуатацию. Отметки лотков магистральных и уличных каналов не увязаны между собой, в результате транспортируемая самотеком вода не поступает в распределительную дворовую сеть. Большой процент действующих каналов не имеет бетонные облицовки, т. е. они выполнены в виде земляных арыков (таблица). Вследствие этого основная масса транспортируемой воды фильтруются в грунт в начальных участках сети и не распределяется равномерно по всей длине канала.

Во многих случаях бетонное покрытие каналов не отвечает техническим условиям, так как выполнено на без перфорации, необходимой для фильтрационной подпитки грунта в расчётных количествах. Тем самым поливная вода бесполезно, транзитом проходит по сети, не обеспечивает необходимого орошения корневых систем зелёных насаждений.

Город	Протяжённость арычной системы водоснабжения, км		Отношение облицованных каналов к их общей протяжённости, %
	общая	с бетонной облицовкой	
Самарканд	387,4	69,2	17,8
Каттакуртан	155	33	21,2
Акташ	63	14	22,2
Джума	32	5	15,6

Изложенное показывает, что в вопросах проектирования и эксплуатации арычных систем водоснабжения, являющихся важным элементом инфраструктуры современных южных городов, накопилось много нерешенных проблем, которые препятствуют их эффективному использованию и дальнейшему развитию. Поэтому Самаркандским архитектурно-строительным институтом в последние годы выполнены исследования, направленные на решение указанных задач. Наиболее важной составляющей этих исследований является разработка методик оптимизации схема арычных систем и определения нормативов расхода воды на полив с использованием современных статистико-вероятностных методов и вычислительной техники.

Методика оптимизации схемы арычных систем водоснабжения направлена на поиски экономически эффективного решения по минимум затрат с учетом рельефа местности, уклонов каналов и сложившейся в пространственно-планировочной застройке города. При заданном массиве города, на который накладывается арычная система, ее можно представить в виде ориентированного графа:

$$G = (N, A),$$

где

$N = N_1 \vee N_2 \vee N_3$; — соответственно множество источников, N_1, N_2, N_3 распределительных узлов и промежуточных узлов; A — множество участков.

Методически задача сводится к минимизации функции:

$$Z = \sum \sum C_{ij} X_{ij}$$

при следующих ограничениях:

$$\sum_j X_{ij} - \sum_l X_{jl} \leq a, \quad i \in N_1,$$

учитывающего, что a воды (м³)

транспортируется из источника к распределительным узлам;

$$\sum_j X_{ij} - \sum_l X_{jl} = 0, \quad i \in N_2,$$

обеспечивается сохранение

объема транспортируемой воды через каждый промежуточный узел;

$$\sum_j X_{ij} - \sum_l X_{jl} \geq b_i, \quad i \in N_3,$$

обеспечивается протекания воды к

точкам потребления объеме b_i (м³);

$$0 \leq X_{ij} \leq V_{ij} \quad (i, j) \in A,$$

учитывается пропускная способность участка.

Задача относится к классам линейного программирования, поэтому при ее решении используют либо специальные алгоритмы, позволяющие находить целочисленное оптимальное решение, либо итеративные методы [3: 4]

В данном случае целесообразно воспользоваться итеративными методами, которые, с одной стороны, требуют меньше машинного времени при большой размерности задач, а с другой — позволяют описать математические зависимости узлов и участков в сети, что облегчает постановку и решение задач. Блок-схема алгоритма реализована на языке ПЛ/1 на ЭВМ.

Помимо экономического эффекта применение данного алгоритма при проектировании арычных систем водоснабжения на 15-20% сокращает объем ручного счета. Методика определения нормативов расхода воды на полив базируется на общепринятой методологии, впервые примененной НИИ КВОВ для построения моделей и нормативов водопотребления население [5]. Закономерности формирования расхода воды на полив устанавливаются статическими и экспериментальными методами с учетом природно-климатических условий, вида возделываемых зелёных насаждений, площади поливаемых земель, характеристик почвы и других факторов.

Для построения моделей расхода воды на полив используется уравнение вида

$$y = b (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n),$$

где $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ - влияющие факторы. разработанный алгоритм также реализован на языке ПЛ/1 на ЭВМ «ЕС-1033» [5, 6]

С использованием указанного алгоритма проведенные расчеты по определению потребности в расходах воды на полив для массива Саттепо г. Самарканда. Площадь массива составляет 106,25 га, поливаемых земель 62,95 га, из них 25,8 га кустарниковых деревьев, 7,4 га зелёного насаждений, 29,6 га приусадебные участки (помидоры, огурцы, виноградники). Чтобы поддерживать в вегетационный период необходимый уровень влажности почвы, деревья и кустарники необходимо поливать через 6-7 сут объёмом воды 28 л/м², газон через каждый 1-2 сут-9л/м², цветники через 1-2 сут-10л/м², приусадебные участки через каждые 5-6 сут-34 л/м².

При статическом моделирование процесса получено параболическое уравнение:

$$y = 20,5 + 2,1 X_1 + 1,8 X_2 + 1,6 X_3 + \\ + 1,1 X_1^2 + 1,2 X_2^2 + 0,9 X_3^2,$$

Где X_1 — вид возделываемых зелёных насаждений; X_2 — площадь

поливаемых земель; X_3 —характеристика почвы. Остальные параметры как являющиеся качественными показателями, совокупно учитывает свободный член a_0 —20,5.

С использованием приведенного уравнения подсчитаны рациональные объемы воды для каждого момента времени, что позволяет строить ступенчатые графики объемов подачи воды по месяцам года. Применение разработанных методик оптимизации схема арычных систем водоснабжения и определения норм расхода воды для конкретных условий их проектирования в Самарканде обеспечивает эффект в сумме 95 тыс. р/год. Это достигается за счет экономии материальных ресурсов на строительство и расхода воды на полив без снижения его эффективности.

Выводы

1. Арычные системы водоснабжения, выполняя в южных городах жизненно важные функции, обеспечивают экономию питьевой воды из систем коммунального водоснабжения.

2. Нормативы и практика проектирования, строительства и эксплуатации арычных систем не соответствуют современным требованиям и нуждается в совершенствовании на основе современных научных представлений.

3. Разработанные методики оптимизации арычных систем водоснабжения и определение нормы расхода на полив, базирующееся на современных математических методах с использованием ЭВМ, обеспечивает при проектировании и эффективные решения, направление на повышение надежности работы систем при экономии воды и материальных ресурсов,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2018 года № ПП-4040 «О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан».

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 5883 «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности населения питьевой водой и улучшения ее качества»

3. Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 4536 «О дальнейшем совершенствовании системы водоснабжения Республики».

4. Маника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах: Пер.с англ. — М.: Мир, 1981.

5. Берж Клот. Теория графов и её применение. — М.: ИЛ, 1962.

6. Кожин И.В., Добровольский Р.Г. Устранение потери воды при эксплуатации систем водоснабжения. — М.: Стройиздат, 1988.

7. Венцель А.Д. Курс теории случайных процессов. — М.: Наука, 1975.

8. Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Статистика, 1975.